

BO'LG'USI PEDAGOGIKA FANI O'QITUVCHILARIDA SUGGESTIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Shermatova Manzura Ikromjonovna

University of business and science

Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024225>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'qituvchilarni tayyorlash sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ilgari surilgan o'qituvchi kasbiy professionogrammalarining tahlili hamda jamiyatning o'qituvchilik kasbiga qo'yayotgan talablari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalari bitiruvchisining sifatleri haqida fikrlar bildirilgan.

Kalit so'zlar: pedagog, suggestive qobiliyat, meditatsiya, o'z-o'zini tartibga solish, mustaqillik, o'z-o'zini baholash.

Аннотация: В данной статье на основе анализа профессиональных профессий учителя, выдвинутых в научных исследованиях в области подготовки учителей, и требований общества к педагогической профессии высказываются мнения о качествах выпускника педагогического вуза. учебные заведения.

Ключевые слова: педагог, suggestivnost', meditatsiya, samoregulyatsiya, samostoyatel'nost', samoocenka.

Annotation: In this article, based on the analysis of the teacher's professional professionograms put forward in the scientific research in the field of teacher training and the demands of the society for the teaching profession, opinions are expressed about the qualities of the graduate of pedagogical higher education institutions.

Key words: pedagogue, suggestive ability, meditation, self-regulation, independence, self-evaluation.

Zamonaviy pedagogikada o'qituvchining suggestiv qobiliyatlarini rivojlanishi natijasi ta'lim sifatigagina emas, shaxsni tarbiyalashga ham qaratilganligidir. B.Raximov ilmiy tadqiqotda kasbiy madaniy munosabatlar tizimini yaratib, uni pedagogik amaliyotda qo'llash mazmun mohiyatini asoslab bergan va quyidagi fikrlarni bildirgan: "Bugungi talabada, ayniqsa o'qituvchida har ikkala munosabatning, ya'ni kasbiy-madaniy munosabatlarning uyg'un va izchil bo'lishi ijtimoiy hayotning ehtiyoji hisoblanadi" 22 . Bo'lajak o'qituvchilarda ham mana shunday suggestivlik sifatlerini rivojlantirish ulardagi pedagogik faoliyatdagi muvafaqiyatlarga zamin yaratadi.

N.Muslimov o'zining ilmiy ishlari asosida quyidagi fikrlarni bayon etadi: "Shaxsda kasbiy sifatlarıning mavjudligi uning mutaxassis sifatida shakllanganlik ko'rsatkichi orqali ifodalanadi. ... Mutaxasning kasbiy faoliyatini tashkil etish jarayoni ma'lum bosqichlarda ketma-ketlikda amalga oshiriladi"23.

S.Bozorova o'zining "Oliy ta'limda kasbiy-yo'naltirilgan o'qitish texnologiyasi" monografiyasida metodik tayyorgarlik va texnologik yechimga quyidagicha ta'rif beradi: "Ta'lim oluvchilarda ularning bo'lajak kasbiy faoliyati uchun muhim shaxsiy sifatlerini, shuningdek, vazifasi bo'yicha funktsional majburiyatlarni bajarishni ta'minlaydigan ko'nikma va malakalarni shakllantiradigan texnologiya tushuniladi"24.

Suggestivlik insonning ichki quvvati asosida namoyon bo'ladigan chidami, tirishqoqligi va sabr-bardoshi hisoblanadi. Suggestiv ko'nikmalarni rivojlantirish insonda quyidagi muhim holatlarni shakllanishi va rivojlanishini ta'minlaydi: o'z- o'zini anglashning ortishi, emotsional

holatning yaxshilanishi, o'z-o'zini tartibga solishni rivojlantirish, muammoni hal qilish qobiliyati yaxshilandi. Umuman olganda, suggestivlik qobiliyatlari bo'lajak o'qituvchilarning o'quv faoliyati va xulq-atvorining sayqallanishi va chiniqishini anglatadi. Chunki suggestivlik inson faoliyati, muomalasi va xulq-atvorining muhim xususiyati, uning turmush mazmunini belgilab beruvchi muhim omil hisoblanadi. Suggestivligi mustahkam, kuchli odamda maqsad bilan faoliyat, xulq-atvor izchilligi kuzatiladi. Shaxs oldiga qo'yilgan maqsadga erishishga nisbatan ishonch tuyg'usi irodaning kuch-quvvati va bosh mezonidir. Suggestivlik sifatlarini ongli ravishda tarbiyalash jarayoni qanchalik tez boshlansa, shunchalik ko'p muvaffaqiyatlarga erishish mumkin. Ilmiy psixologik adabiyotlarga nazar soladigan bo'lsak suggestivlik qobiliyatlarini turli talqinda yoritilgan. Suggestivlik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ustuvor yo'nalishlar sifatida quyidagilar to'g'risida mulohaza yuritimiz.

²¹Ураков Ш.Р. Олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашнинг компетент ёндашувга асосланган педагогик тизимини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори автореферати. –Самарқанд.: СамДУ. 2018. –Б. 11.

²²Рахимов Б.Х. Бўлажак ўқитувчида касбий-маданий муносабатларни шакллантириш тизими. Тошкент.:Фан. 2005 –Б. 14.

²³Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари. Пед.фан док. Дисс... афтореферат. Тошкет.: 2007. –Б.132.

Meditatsiya - bu fikr va tushunishlarning to'g'ri bo'lishi va o'zgarishlarga yo'l qo'ymaslik uchun amaliy vositadir. Meditatsiya jarayonida odam o'ziga fokuslanadi, o'zini tushunadi va tinchlik va sodda his ko'rsatadi. Meditatsiya texnikalari turli xil bo'lib, masalan, nafasga e'tibor berish, mantralar yozish, tasviriy meditatsiya va boshqalar kabi. Meditatsiya texnikasi orqali odam o'z bilimini oshirib, energiyasini to'plab, stresni kamaytirib, tinchlik va sodda hisni his qiladi.

Meditatsiyaning bir nechta foydalari bo'lib ular quyidagilardan iborat:

1. Stressni kamaytirish: Meditatsiya tinchlik va sodda hisni oshiradi, bu esa stres darajasini pastga olib boradi. Fikr va tushunishlarni to'g'ri bo'lish: Meditatsiya jarayonida odam o'zining fikr va tushunishlariga e'tibor qaratadi va ularni to'g'ri bo'lishga yordam beradi.
2. Konsentratsiya va diqqatni oshirish: Meditatsiya texnikalari odamning konsentratsiya va diqqat darajasini oshiradi, bu esa ish faoliyati va umumiy hayotda foydali bo'ladi.
3. Qaror qabul qilish va o'zgargan ravishda harakat qilish: Meditatsiya orqali odam o'z fikr va tushunishlariga e'tibor qaratadi, bu esa qaror qabul qilish va o'zgargan ravishda harakat qilishga yordam beradi.
4. Yengillik va tinchlik: Meditatsiya tinchlik va sodda hisni oshiradi, bu esa odamning yengillik hissiyatini oshiradi va umumiy hayot sifatini yaxshilaydi.
5. Xayol kuchini oshirish: Tasviriy meditatsiya orqali odamning xayol kuchini oshirishi mumkin, bu esa kreativlikni oshiradi va yangi yechimlar topishga yordam beradi.
6. Tinchlik va xotirani kuchaytirish: Meditatsiya jarayonida odamning xotirasi va tinchligi kuchayadi, bu esa o'z bilimini oshiradi va muhim ma'lumotlarni eslab qolishga yordam beradi.

Umuman olganda, meditatsiya odamning jismoniy va ruhiy holatini yaxshilaydi, stresni kamaytiradi va tinchlik hissini oshiradi. Bu esa umumiy hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Kundalik hayotda meditatsiya amaliyotini joriy etish uchun quyidagi tavsiyalarni amalga oshirish lozim:

1. Vaqt va joy tanlash: Meditatsiya uchun oz vaqtingizni belgilang va unda qulay bo'lgan joyda amalga oshiring. Sabrli va tinchlik hissiyatini oshiradigan joylar tanlang.
2. To'rtush va to'xtash: Meditatsiya uchun rahat va to'rtushli bir joy tanlang. To'xtashda qulay bo'lishingiz uchun yorqin yastik, katta poyafzal, yoki kichik stul olishingiz mumkin.
3. Tinchlik va sodda his: Meditatsiya jarayonida tinchlik va sodda hisni oshirish juda muhimdir. Bu uchun qulay bo'lgan kiyimlar kiyib, yorug'likni kamaytirib, telefon yoki boshqa distraktor vositalarni uzoqqa qo'yib qo'ying. Nafasga e'tibor bering: Nafasga e'tibor berish meditatsiyada ahamiyatli ahamiyatli. Nafas olish-berishni to'g'ri bajarish uchun deraza nafas olish bilan aloqani hisobga olganingizdan emas, balki nafasni olib tashlash paytida ham e'tibor bering.
4. O'zgargan ravishda harakat qilish: Meditatsiya jarayonida o'zgargan ravishda harakat qilish juda muhimdir. Nervlarni oching, tuyulishni boshlang va o'zgargan ravishda harakat qiling.
5. Xayol kuchi va tasavvurlar: Tasviriy meditatsiya orqali xayol kuchini oshiring. O'z hayolingizda o'zingizni tinchlantiruvchi joylarga borib, olg'a tasavvurlar yarating.
6. Sabr va istiqomatlilik: Meditatsiya amaliyoti sabr va istiqomatlilik talab etadi. Boshlang'ichlar uchun bir necha minutdan boshlab, keyin vaqt o'tishi bilan davom eting. Bu tavsiyalarni amalga oshirib, kundalik hayotingizda meditatsiya amaliyotini joriy etishga urinishingiz mumkin. Sabrli va istiqomatlilik bilan amalga oshirganingizda foydasi ko'rinadi.

O'z-o'zini tartibga solish. O'z-o'zini tartibga solish, shaxsiy rivojlanish va maqsadga yo'naltirilgan yashash uchun muhim bo'lgan bir kontseptsiya. Bu kontseptsiya insonning o'zini tuzatish, mustaqil ravishda faol bo'lishi, maqsadlarga erishish va o'z hayotini boshqarishni o'rganishni talab qiladi. O'z-o'zini tartibga solishning asosiy xususiyatlari quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. Mustaqillik: O'z-o'zini tartibga solish, insonning o'z hayotini boshqarish va maqsadlarga erishishda mustaqillikni o'rganishni talab qiladi. Inson o'zining qarorlarini o'zaro muhokama qilishi, o'zini boshqarishi va o'z hayotini belgilangan maqsadlarga yo'naltirishi kerak.
2. Sabr: O'z-o'zini tartibga solish jarayonida sabr va istiqomatlilik juda muhimdir. Maqsadlarga erishish uchun sabrli va istiqomatli bo'lish, muammolar bilan mukhlislik bilan kurashish, muhim qarorlar qabul qilish va ularga amal qilish kerak.
3. Maqsadlarga yo'naltirilgan yashash: O'z-o'zini tartibga solish, insonning o'z hayotida maqsadlarga yo'naltirilgan yashashni o'rganishni talab qiladi. Inson o'zining maqsadlarini aniqlash, ularga erishish uchun yo'l belgilash va har kuni bu maqsadlariga yo'naltirilgan harakatlar qilish kerak.
4. O'zini tuzatish: O'z-o'zini tartibga solish, insonning o'zini tuzatish va rivojlanishni o'rganishni talab qiladi. Shaxsiy rivojlanish uchun o'zingizni tanishing, kuchli va kamchiliklaringizni tushuning va ular ustida ishlash uchun qo'llanmalar yaratish.
5. O'z-o'zingizni boshqarish: O'z-o'zini tartibga solish, insonning o'zini boshqarish va o'z hayotini belgilangan maqsadlarga yo'naltirishni o'rganishni talab qiladi. O'zingizni boshqarish, muammolarni hal qilish, muhim maqsadlarga erishish va o'zingizga mos keladigan yashash usullarini tanlashni o'rganishingiz mumkin.

O'z-o'zini tartibga solish kontseptsiyasi insonning shaxsiy rivojlanishi, maqsadlarga erishishi va o'zining hayotidagi muhim vazifalarni bajarishi uchun muhimdir. Bu kontseptsiya

asosan shaxsiy rivojlanish va maqsadlarga erishish jarayonida insonning o'zining maqsadlariga yo'naltirilgan yashashda yordam beradi.

O'z-o'zini tartibga solishni rivojlantirish uchun quyidagi texnikalardan foydalanishini tavsiya etishimiz mumkin:

1. Maqsadlar va yo'l belgilash: O'zingiz uchun maqsadlar belgilang va ularga erishish uchun yo'l harakatlarni belgilang. Maqsadlar va yo'llar belgilash sizning o'zingizni boshqarishda yordam beradi va sizni motivatsiyalab qoladi.
2. Ro'yxatlar va jadval: O'zingiz uchun har kuni qilishingiz kerak bo'lgan ishlar ro'yxatini yaratib, ularni tartibga solish uchun jadvalga joylashtiring. Jadval sizga qanday ishni qanday vaqt bajarishingiz kerakligini ko'rsatadi va sizning kuningizni tartibga solishda yordam beradi.
3. Vazifalar va muddatlar: Har bir ishni belgilangan muddatda bajarish uchun vazifa va muddatlar belgilang. Muddatlar sizning ishlarini vaqtingizni boshqarishda yordam beradi va sizni motivatsiyalab qoladi.
4. Sabr va istiqomatlilik: O'zingiz uchun sabr va istiqomatlilikni rivojlantirish juda muhimdir. Muammolar bilan mukhlislik bilan kurashish, muhim maqsadlarga erishish uchun sabrli va istiqomatli bo'lish kerak.
5. O'z-o'zingizni baholash: Yaptiklaringizni baholash va natijalarni ko'rib chiqish o'zingizni rivojlantirishda yordam beradi. Muvaffaqiyatlar va muammolar bilan bog'liq o'zingizning faoliyati haqida o'z fikrlaringizni o'rganishingiz mumkin.
6. O'z-o'zingizga mos keladigan yashash usullarini tanlash: O'zingizga mos keladigan yashash usullarini tanlash va ularni amalga oshirish sizning o'zingizni boshqarishda yordam beradi. Sizning energiya darajangiz, produktivlik darajangiz va umumiy hayotingiz uchun eng yaxshi usulni topishingiz muhim.

O'z-o'zini tartibga solishni rivojlantirish uchun yuqorida zikr etilgan texnikalardan foydalanishingiz sizning shaxsiy rivojlanishingizga yordam beradi va sizni maqsadlarga yo'naltirilgan yashashda muvaffaqiyatli bo'lmasdan oldin o'zingizni boshqarishda o'rnatilgan jarayonlarda yordam beradi. Shuningdek o'z-o'zini tartibga solish ko'nikmalarini o'rgatish uchun quyidagi mashqlar foydali bo'ladi:

1. Mashq: Sizning kunlik ishlar ro'yxatingizda 5 ta vazifa bor. Birinchi vazifani bajarish uchun 30 daqiqa, ikkinchi vazifani bajarish uchun 1 soat, uchinchi vazifani bajarish uchun 45 daqiqa, to'rtinchi vazifani bajarish uchun 20 daqiqa va beshinchi vazifani bajarish uchun 40 daqiqa kerak. Siz qancha vaqtni har bir vazifani bajarishga ajratishingiz kerakligini aniqlang.
2. Mashq: Sizning haftalik ishlar jadvalingizda 3 ta katta vazifa va 5 ta kichik vazifa bor. Katta vazifalarni dastlab bajarish vaqtini belgilang, so'ngra kichik vazifalarni bajarish vaqtini belgilang va har bir vazifani muddati ichida bajarishingiz kerakligini aniqlang.
3. Mashq: Sizning yashash usullarizni o'zgartirish maqsadida sport bilan shug'ullanish va kitob o'qishni qo'shmoqchi bo'lsangiz, kunlik jadvalingizda sportga sarflaydigan vaqt va kitob o'qishga sarflaydigan vaqtini belgilang va har bir aktivlik uchun qancha vaqt sarflashingiz kerakligini aniqlang. Ushbu mashqlardan foydalanib, o'zingizni tartibga solish ko'nikmalarini o'rgatishingiz mumkin. Har bir mashqni tahlil qilish va uni amalga oshirish orqali o'zingizni boshqarishda muvaffaqiyatli bo'lishingiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishda ularda rivojlantirish zarur bo'lgan axloqiy me'yorlar mavjud bo'lib, ular o'qituvchining o'quvchilarni o'ziga ergashtira bilishida muhim rol o'ynadi.

References:

1. Qudratov T. Nutq madaniyati asoslari. –Toshkent.: Nutq madaniyati asoslari. 1993. –B. 79.
2. Qosimov U.A. Komil insonning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari: Psix.f.n dis.avtoref: - T.: TDPU, 2004. 24 b.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. / Begmatov Ye., Madvaliev A. va boshqalar.; A.Madvaliev tahriri ostida. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. – 2-jild. 606-b.
4. G'ulomov S. Kadrlar tayyorlash milliy dasturini ro'yobga chiqarish: muammo va yechimlari // Ta'lim va tarbiya, 2002. - № 1-2. – B. 14-20.
5. G'oziev Ye. Tafakkur psixologiyasi / Dorilfununlar talabalari uchun qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 1990. – 184 b.
6. Hasanboev J., To'raqulov X., Haydarov M., Hasanboeva O., Usmanov
7. N. Pedagogika fanidan izohli lug'at. – T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2009. – B.388-389.